

LES TEMPLES ET LES BÂTIMENTS INTERPRÉTÉS COMME DES TEMPLES AU LEVANT (BRONZE RÉCENT ET ÂGE DU FER I-II)

OULA AL MHDIAL TOUNSI

RÉSUMÉ

Dans les ouvrages archéologiques, nous avons recensé, pour la région levantine à l'âge du Bronze Récent et à l'âge du fer I-II, cinquante-huit édifices, qui sont considérés par les chercheurs comme des « temples ». Ces bâtiments ont des plans, des situations et des environnements urbains différents. En raison cependant de l'absence d'inscription associée à ces édifices (comme des briques inscrites par exemple), on peut se demander si tous correspondent bien à des « temples » et si leurs différences formelles n'exprime pas une diversité de fonction.¹

INTRODUCTION

Dans les textes anciens, le terme « temple », *É* en sumérien et *bîtum* en akkadien (Gelb 1979: 2-6), correspond au mot 'maison' suivi du nom de la divinité à laquelle il est dédié. De la même manière, les dénominations *bt* ou *bêt* Ba'lu dans les textes alphabétiques d'Ugarit signifient le Temple de Ba'al (RS. 24.66.3, Bordreuil et Pardee 2004: 56-57). Cette maison désigne l'emplacement où la divinité est servie (Margueron 2003: 305).

Il semble que les études portant sur les monuments religieux témoignent de deux problèmes principaux. Tout d'abord, l'identification du temple (les critères sur lesquels le fouilleur s'est fondé pour attribuer une dimension sacrée au bâtiment) et ensuite la forme des temples. Ainsi, l'interprétation du bâtiment du Fossé à Lachish par exemple a été contestée par certains chercheurs, alors qu'il est toujours considéré comme un temple par d'autres (Tufnell *et al.* 1940; Ottosson 1980: 87-91). Comme on l'a déjà mentionné, en l'absence d'inscriptions strictement liées aux bâtiments, et dès lors que l'interprétation s'appuie sur d'autres critères (comme les aménagements ou le matériel) que l'architecture, la fonction reste toujours discutée. C'est ce doute durable

1 Ce court article est issu des recherches menées pour notre thèse de doctorat, soutenue à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, et sera publiée prochainement. Les informations présentées ici brièvement seront aussi développées ultérieurement dans un article.

sur l'identification et la fonction de ces bâtiments qui justifie une étude portant sur la question de temples levantins.

La documentation relative à l'ensemble de la région levantine rassemble 58 bâtiments interprétés normalement par les chercheurs comme étant des « temples ». Ces édifices sont hétérogènes au niveau de leur plan, de leurs installations, de leur environnement urbain et de leur situation (selon qu'ils sont isolés ou intégrés au reste du bâti).

L'analyse architecturale montre que les bâtiments pris pour des « temples » peuvent être répartis selon trois types d'après leur plan.²

LES BÂTIMENTS AXIAUX, MASSIFS ET HAUTS (T1)

Le premier type d'édifices (T1) rassemble des monuments axiaux, massifs et hauts. Ils sont composés d'une pièce principale et d'un vestibule ou d'un porche, comme par exemple le « Hilani » de Karkemish, le bâtiment H 1-B de Hazor et le Temple de Ba'al d'Ugarit (entre autres), *cf.* Figs 1-3.

Ces édifices se distinguent du type 2 (ayant un agencement semblable, *cf. infra*) par la forme massive carrée ou proche du carré (rectangulaire ramassée, avec un rapport longueur – largeur compris entre 1 et 1,40),³ par un volume élevé (présence d'escaliers) et par leurs pièces principales de forme barlongue ou carrée. Ils se distinguent également par la présence de cours (toujours à l'extérieur, périphériques ou frontales). Pourvus d'escaliers et de fondations épaisses, ils ont un développement vertical (constructions hautes). Il s'agit de monuments axiaux, imposants (taille et qualité de construction ; situation privilégiée).

Dressés généralement au-dessus des terrasses et en limite des zones élevées, leur environnement est souvent à caractère officiel (fortifications, portes des villes ou parfois palais). Généralement, ce sont des monuments isolés par des murs d'enceinte, ou indépendants.⁴ Cependant, certains bâtiments ont été intégrés dans des palais (comme le temple dit Hourrite d'Ugarit par exemple), mais jamais à l'habitat.

Le rôle des aménagements des pièces principales de ces édifices n'est pas très important s'agissant d'une niche (ou d'une banquette ou plate-forme à la place de la niche). Dans certains cas, les pièces principales sont dépourvues d'aménagements, car elles hébergent l'escalier (comme par exemple les trois temples d'Ugarit : ceux de Ba'al, de Dagan et le temple Hourrite intégré dans le palais royale de la ville).

2 Pour ne pas introduire de préjugé interprétative dans cette partie typologique, nous avons choisi d'utiliser le terme « bâtiment » plutôt que celui de « temple ».

3 Pour la question des formes massives et allongées *cf.* Margueron 1985: 11-38.

4 Le « Temple H » de Hazor est situé dans la ville basse mais il est isolé et localisé dans la limite de cette zone près des fortifications.

LES BÂTIMENTS AXIAUX ET ALLONGÉS (T2)

Le deuxième type d'édifices (T2), rassemble des monuments axiaux dont la forme est rectangulaire allongée, leur longueur est le double ou plus du double de leur largeur. Leur rapport longueur - largeur est situé entre 1,65 et 2,43. Ils sont composés d'une pièce principale, et d'un porche à antes (comme par exemple les bâtiments Nord et Sud, chantier E d'Emar et le bâtiment II de Ta'yinat, et le bâtiment Sud de Tell Fray, Figs 4-6). La présence d'une cour est possible mais rare.⁵ Les porches sont parfois suivis d'un vestibule, et parfois, une division est matérialisée dans la pièce principale pour former une dépendance au fond (*cf.* Fig. 7).

Ils se distinguent par leur pièce principale toujours oblongue (accès situé sur le petit côté). Généralement, ce sont des monuments axiaux, imposants (taille, qualité de construction) mais leur développement est horizontal (absence d'escaliers malgré la présence de fondations épaisses).

Leur pièce principale oblongue est riche en aménagements constitués notamment d'un podium adossé au centre du mur du fond, d'un podium isolé central et de banquettes adossées aux murs latéraux (Figs 4 et 6).

Contrairement au type 1, les édifices du type 2 ne sont pas toujours isolés ou indépendants. Ils apparaissent en de multiples exemplaires, dans les acropoles ou les zones élevées mais aussi dans les villes basses (comme par exemple le bâtiment M2 d'Emar) (Margueron 1982: 233-249). Ils sont généralement intégrés au bâti, avec un environnement souvent domestique (*cf.* par exemple le bâtiment de Tell Kazel, Fig. 7). Certains bâtiments sortent cependant de la norme générale en montrant une indépendance ou un isolement du tissu urbain qui les mettent mieux en valeur, comme par exemples le bâtiment de Ta'yinat, et les bâtiments Nord et Sud d'Emar (Figs 4-5).⁶

LES BÂTIMENTS À ENTRÉE DÉSAXÉE (DES COMPLEXES AUX FORMES IRRÉGULIÈRES, T3)

Les bâtiments formant le type 3 partagent plusieurs critères malgré leurs formes peu homogènes. Ce sont des complexes dont la forme est généralement peu régulière par rapport aux bâtiments des types 1 et 2 (comme par exemple le bâtiment VI de Beth-Shean, le bâtiment 131 de Qasile et le bâtiment T2 c-b de Kamid el Loz, Figs 8-10).

Il s'agit de bâtiments non axiaux avec des entrées en chicane ou indirectes. Peu imposants comparés aux bâtiments du type 1 et 2 (qualité de construction inférieure),

5 Seuls les « Temples Nord et Sud » localisés dans l'acropole d'Emar possèdent une cour délimitée par un mur d'enceinte, Finkbeiner et Rothmund 2000 : fig. 2.

6 Le bâtiment de Ta'yinat n'est pas isolé par un mur d'enceinte mais il montre une indépendance totale, et les temples d'Emar sont isolés par un mur d'enceinte. Haines 1971: fig. 103; Finkbeiner et Rothmund 2000: fig. 2.

ces édifices sont tous dépourvus d'escalier. Ils sont composés d'une pièce principale liée à des annexes internes et/ou externes dont le nombre est restreint. Ils se distinguent également par la présence de bâtiments secondaires, qui les jouxtent parfois, en reproduisant les mêmes plans que les bâtiments principaux.

Leur pièce principale est de forme carrée ou barlongue et dispose souvent d'une petite dépendance au fond. Ces pièces sont parfois précédées d'un vestibule. Elles sont équipées de podiums surélevés adossés au mur du fond. Parfois, ce podium est isolé dans la petite dépendance au fond de la pièce (comme le bâtiment de Beth-Shaen, Fig. 8). Outre ces podiums surélevés, la pièce principale de ces bâtiments est équipée de banquettes plus développées, adossées aux quatre murs. Quand la pièce principale est précédée par un vestibule, ce dernier est également équipé de banquettes adossées aux murs (comme c'est le cas dans le bâtiment 131 de Qasile, Fig. 9).

Contrairement aux édifices du type 2, ils n'apparaissent pas en de multiples exemplaires. Dressés généralement sur les tells, ils sont intégrés à l'habitat (cf. Fig. 8).

PLAN ET FONCTION

Le plan d'un édifice est indissociable de sa fonction, car à un plan correspond une fonction ou une série de fonctions et réciproquement. Il en résulte que dans une région donnée, des bâtiments ayant des plans différents ont des fonctions également différentes. L'analyse architecturale a montré que les édifices que nous avons rassemblés peuvent être répartis selon trois types d'après leur plan (cf. Figs 1-3 ; 4-7 et 8-10). Il semblerait que les trois types que nous avons distingués coexistent, sinon sur un même site (certainement en raison de l'exploration partielle de chacun), du moins à l'échelle régionale, et n'ont donc pas la même fonction.

L'analyse fonctionnelle fondée sur les différents éléments d'interprétation a contribué à mettre en lumière les différences fonctionnelles de ces trois types de bâtiments.

Les temples-tours (Type 1)

Les édifices du premier groupe se présentent sous une forme simple mais ont un caractère imposant (Figs 1-3). Le caractère imposant des édifices T1, malgré la simplicité du plan se manifeste par leur taille, par leur caractère massif, par leur élévation (assurée par la présence d'escalier et de larges fondations) et par leur situation (dominante et excentrée en bordure des acropoles). Leur construction sur une terrasse ou sur des soubassements élevés participe aussi (avec les particularités précédentes) de la volonté d'accentuer leur visibilité dans le paysage urbain. Ces 'temples tours' sont les premiers à être vus depuis les quartiers inférieurs.

L'isolement de ces bâtiments (souvent avec un mur d'enceinte) de tout contact

direct avec les autres constructions, souligne leur caractère réservé et leur importance. Ils ont, par ailleurs, un environnement plutôt officiel (en raison de leur localisation près des fortifications, des portes des villes, ou à côté des palais). Certains de ces bâtiments sont complètement intégrés dans les palais mais jamais dans le tissu urbain.

Les pièces principales constituant le cœur de ces édifices sont généralement de forme barlongue ou carrée, de telle sorte que l'entrée est relativement proche du fond de la pièce.

Ces pièces sont soit complètement dépourvues d'aménagements (abritant seulement l'escalier comme c'est le cas dans les trois temples d'Ugarit, Fig. 3), soit possèdent seulement une niche centrale (un point de focalisation des regards). Les niches retrouvées dans sept bâtiments sont, contrairement à celles du type 2, aménagées dans l'épaisseur des murs du fond ; elles ne pouvaient guère servir de siège à un personnage vivant. Elles seraient, selon nous, mieux adaptées à une image ou à un symbole divin. Le rôle réduit des aménagements ou leur absence totale et le fait que les entrées soient relativement proches du fond de la pièce témoignent que les activités au niveau du sol étaient absentes ou très limitées. L'absence de foyers à l'intérieur des pièces est particulièrement remarquable, car cela suggère que ces pièces n'étaient pas conçues pour une présence humaine durable ni pour des rassemblements.

Enfin, la présence d'un podium (qualifié généralement d'autel) dans certaines cours en face des entrées de ces bâtiments atteste d'activités en dehors de la partie construite. Bien que nous ne sachions pas identifier la nature précise de ces activités, ces éléments indiquent que l'activité humaine avait plutôt lieu en dehors du bâtiment et non pas à l'intérieur, qui était probablement un 'lieu saint' réservé à une divinité dont la représentation siégeait dans les niches, le saint des saints.

Les bâtiments de réunion (Type 2)

Nous pensons qu'il est possible d'interpréter les bâtiments du type 2 non pas nécessairement comme des temples, mais plutôt comme des lieux de réunion, d'après leurs caractéristiques architecturales et leurs aménagements intérieurs. Ils ont une forme allongée et une entrée à antes (Figs 4-7). Ils possèdent un plan d'une grande simplicité qui reflète néanmoins leur spécificité. Depuis un porche à antes et occasionnellement un vestibule, on gagne la grande pièce, toujours oblongue. L'entrée est toujours située au milieu du petit côté, éloignée le plus possible du fond de la pièce. L'accès direct à la pièce et l'axialité des plans indiquent une volonté de faciliter le cheminement. L'espace attenant n'est aucunement sécurisé.

Les pièces oblongues sont équipées d'un podium au centre du mur du fond (Figs 4-6). Cette place de choix attire le regard, concentre l'attention et correspond à la place d'honneur. Ces 'podiums' ont été construits dans un appareil formant deux antes ou une niche. L'espace au centre des deux avancées a été rempli de brique crue ou d'un podium. Ils reflètent une volonté de construire une sorte de « siège » à la place d'honneur, adéquate pour un personnage important.

La place d'honneur n'est pas spécialement surélevée, de sorte que la dimension hiérarchique reste relative. Un foyer axial, plus proche du siège d'honneur que de l'entrée était, certainement destiné au chauffage et témoigne ainsi d'une présence humaine durable (Figs 4 et 6). Les banquettes latérales adossées aux murs longitudinaux ont, sans doute, servi à s'asseoir et étayaient, avec le foyer, l'hypothèse d'une présence humaine durable et d'un lieu de rassemblement (Figs 4 et 6). La superficie de ces pièces oblongues (entre 72 m² et 162 m²) permet d'accueillir un assez grand nombre de personnes (un groupe de 12 à 15 personnes). Les aménagements attestent que les rassemblements se déroulaient sous l'égide d'un *primus inter pares*.

La répartition non aléatoire de plusieurs bâtiments de ce type sur un même site (avec une tendance à les regrouper), le fait que les réunions se faisaient sous l'égide d'un personnage plus important et la nature du mobilier découvert (sceaux-cylindres, figurines, armes et textes enregistrant des bordereaux de gestion de personnel) (Arnaud 1986: 57-76, 77-81; Mori 2003: 18) suggèrent une fonction institutionnelle pour ces édifices.

Les bâtiments de réunion ne sont pas toujours isolés ou indépendants. Ils apparaissent en de multiples exemplaires, le site de Munbaqa, par exemple, possède quatre bâtiments de ce type. Dressés sur les acropoles ou les zones élevées aussi bien que dans les villes basses (comme le bâtiment M 2 à Emar), ils sont généralement intégrés dans le bâti (*cf.* Fig. 7), avec un environnement souvent domestique. Certains bâtiments sortent cependant de la norme générale. Ils sont soit indépendants ou isolés du tissu urbain (par un mur d'enceinte, comme les bâtiments du chantier E d'Emar). Ils étaient mieux mis en valeur, attestant un statut plus important que les autres bâtiments.⁷

Les bâtiments administratifs / salles d'audience (Type 3)

Le troisième type de bâtiment nous semble aussi avoir une fonction qui n'est pas nécessairement culturelle. Ceux-ci ont un plan plus complexe et peu normalisé (Figs 8-10). La présence d'annexes accentue la complexité du plan et rend leurs formes moins homogènes. Moins bien planifiés que les temples et les bâtiments de réunion, ils ne présentent pas de caractères emphatiques. Ce sont des bâtiments en relation directe avec la population, du fait de leur intégration au bâti et de l'absence quasi totale

7 La structure étatique des sociétés anciennes révélée par les textes implique plusieurs assemblées populaires (Anciens, Grands, Petits, Pères et Frères). Ce système étatique fondé sur les différentes assemblées justifie certainement l'existence d'un modèle architectural propice à ces réunions. Mais le fait que ces assemblées se réunissaient pour des questions de niveau hiérarchique différent explique en même temps la multiplicité de ces bâtiments et la diversité observée de leurs situations. Les mieux mis en valeur, isolés ou indépendants, auraient servi aux réunions qui portaient sur les affaires étatiques et politiques. Les autres bâtiments, intégrés au tissu urbain, auraient servi aux assemblées dont les réunions concernaient les affaires privées, banales, de quartier - comme la vente de maisons ou les testaments. *Cf.* Marti 2010: 153-170; Beckman 1996; Beckman 1997: 95-120; Mori 2003: 19; Otto 2006: 487-496.

d'isolement par rapport à l'environnement domestique (Fig. 8). Ils n'apparaissent pas en de multiples exemplaires, mais ils sont éventuellement flanqués de bâtiments secondaires dont le plan reproduit la disposition du bâtiment principal.

Leur accès, indirect ou décalé, voire en chicane, implique un cheminement compliqué. La présence d'un vestibule est plus fréquente. Ces vestibules sont systématiquement non axiaux et plus développés eu égard à leur taille et à leur aménagements (banquettes adossées aux murs). Le cheminement compliqué suggère une volonté de contrôler l'accès, sinon de le réserver.

Par ce cheminement sécurisé on gagne la pièce principale de forme carrée ou barlongue. Elle ne se développe plus en longueur, mais plutôt en largeur, de telle sorte que son entrée est relativement plus proche de la place d'honneur. La pièce principale est vaste et se prête par conséquent à accueillir un certain nombre de personnes, mais la place d'honneur est beaucoup plus soulignée. Les aménagements de ces pièces indiquent une hiérarchie plus accentuée, avec une place de choix davantage mise en valeur. La place d'honneur est située au centre du mur du fond, surélevée, avec des marches permettent d'y accéder (*cf.* Fig. 8).

Dans certains édifices, la place d'honneur est placée dans une dépendance arrière surélevée, accessible aussi par des marches, comme c'est le cas dans les bâtiments VII-VI de Beth-Shean. Accentuer la hiérarchie par la séparation et l'élévation de cette place indique que le personnage qui l'occupe a un statut plus élevé que ceux qui entrent dans le bâtiment. Comparativement, les gens qui sont reçus sont des gens ordinaires (siégeant sur les banquettes adossées aux quatre murs de la pièce principale). Ils n'ont pas un accès automatique à la pièce principale et à son occupant, au point que le vestibule, lorsqu'il est développé, peut apparaître comme une salle d'attente, disposant de banquettes où il est possible de s'asseoir (Fig. 9).

Tous ces éléments rendent compte d'une hiérarchie accentuée, évoquant des fonctions de consultation, d'entrevue ou d'audience, et suggèrent donc une vocation administrative particulière. Le mobilier découvert dans ces bâtiments (sceaux/cylindres, scarabées, bijoux, armes et figurines) nous renseigne également sur l'importance du maître des lieux. La concentration du matériel autour ou au-dessus de la place d'honneur dans certains bâtiments montre l'importance du personnage et invite à le décrire comme un notable ou un responsable.⁸

CONCLUSION

Pour conclure, une analyse architecturale suivie d'une analyse fonctionnelle nous a conduite à proposer une révision des fonctions habituellement attribuées à ces édifices.

8 Les différents termes mentionnés dans les textes anciens: *sākinu*, *rābi* et *azannu*, ou *azannu ali* désignent les responsables qui ont joué un rôle dans la hiérarchie administrative. Lackenbacher 2002: 331-332, 239-240; Heltzer 1999: 428; Van Soldt 2002: 827; Rowe 2003: 719-735; Bunnens 1982: 129-131.

Les bâtiments du type 1 nous semblent en effet être des temples. D'après leur plan et les aménagements intérieurs, ceux du type 2 pourraient être des lieux de réunion. Enfin, la situation, le plan, la disposition intérieure et le contenu matériel des bâtiments du type 3 paraissent leur conférer une fonction administrative (salles d'audiences).

Bibliographie

Al Mhdi Al Tounsi, O.

Les temples au Levant à l'âge du Bronze Récent et à l'âge du Fer I-II, thèse de doctorat de l'Université de Paris I (non publiée).

Arnaud, D.

1986 *Recherches au Pays d'Astata, Emar VI.3 Textes sumériens et accadiens*, Paris.

Badre, L.

2006 Tell Kazel-Simyra: A Contribution to a Relative Chronological History in the Eastern Mediterranean during the Late Bronze Age: in *Bulletin of the American Schools of Oriental Research* 343, pp. 65-95.

Beckman, G.

1996 *Texts from the Vicinity of Emar*, Padova.

1997 Real Property Sales at Emar: in G. D. Young *et al.* (éds), *Crossing Boundaries and Linking Horizons, Studies in Honor of Michael C. Astour on His 80th Birthday*, Maryland, 95-120.

Bordreuil, P., Pardee, D.

2004 *Manuel d'Ougaritique*, Paris.

Bunnens, G.

1982 Pouvoirs locaux et pouvoirs dissidents en Syrie au II^e Millénaire avant notre ère: in A. Finet. (éd) *Les pouvoirs locaux en Mésopotamie et dans les régions adjacentes. Colloque organisé par l'Institut des Hautes Études de Belgique 28-29 janvier 1980*, Bruxelles, 129-131.

Finkbeiner, U., Rothmund, A.

2000 Emar & Balis 1996-1998 Preliminary Report of the Joint Syrian-German Excavations with the Collaboration of Princeton University: in *Berytus* 44, pp. 5-34.

Gelb, I. J.

1979 Household and Family in Early Mesopotamia: in E. Lipinski (éd.), *State and Temple Economy in the Ancient Near East. I. Proceedings of the International Conference organized by the Katholieke Universiteit Leuven forme the 10th to the 14th of April 1978*, Leuven, 1-96.

- Haines, R. C.
1971 *Excavations in the Plain of Antioch II, The Structural Remains of the Later Phases*, Chicago.
- Heltzer, M.
1999 The Economy of Ugarit: in W. G. E. Watson, N. Wyatt (éds), *Handbook of Ugaritic Studies*, 423-454.
- James, F. W.
1966 *The Iron Age at Beth-Shan*, Philadelphia.
- Lackenbacher, S.
2002 *Textes akkadiens d'Ugarit: textes provenant des vingt-cinq premières campagnes*, Paris.
- Margueron, J.-C.
1982 Rapport préliminaire sur les 3^e, 4^e, 5^e et 6^e campagnes de fouilles à Meskéné - Emar : in *Les Annales Archéologiques Arabes Syriennes* 32, pp. 233-249.
1985 A Propos des Temples de Syrie du Nord: in J.-C Margueron *et al.* (éds), *Études d'Histoire des Religions* 4, Sanctuaires et Clergés, Paris, 11-38.
2003 *Les Mésopotamiens*, Paris.
- Marti, L.
2010 Le \square azannu à Mari et sur le Moyen-Euphrate: in L. Kogan *et al.*, *City Administration in the Ancient Near East, Proceedings of the 53^e Rencontre Assyriologique Internationale vol. 2*, Eisenbrauns, Winona Lake, 153-170.
- Mazar, A.
1980 *Excavations at Tell Qasile. (Part One) The Philistine Sanctuary: Architecture and Cult Objects*, Jerusalem.
- Metzger, M.
1991 *Kamid el-Loz 7. Die Spätbronzezeitlichen Tempelanlagen : Stratigraphie, Architecture und Installationen. I. Text. II. Tafeln*, Bonn.
- Mori, L.
2003 *Reconstructing the Emar Landscape*, Roma.
- Otto, A.
2006 Wohnhäuser als Spiegel sakraler Bauten?: in *Subartu* XVII, Turnhout, pp. 487-496.
- Ottosson, M.
1980 *Temples and Cult Places in Palestine*, Uppsala.
- Pinnock, F.
1994 Elements of Urbanization in Inner Syria in the Late Bronze Age: in S. Mazzoni (éd.) *Nuove Fondazioni Nel Vicino Oriente Antico: Realtà e Ideologia*, Pisa, 187-212.
- Rowe, I. M.
2003 Ugarit: in R. Westbrook (éd.) *A History of Ancient Near Eastern Lwa. Handbook of Oriental Studies*, Leiden, 719-735.

Tufnell, O. *et al.*

1940 *Lachish II, (Tell Ed Duweir) The Fosse Temple*, London.

Van Soldt, W.

2002 Studies on the *sakinu* - Official (2). The functions of the *sakinu* of Ugarit: in *Ugarit-Forschungen* 34, pp. 805-828.

Woolley, C. L., Barnett, R. D.

1952 *Carchemish, Report on the Excavations at Jerablus on Behalf of the British Museum. Part III: The Excavations in the Inner Town and The Hittite Inscriptions*, London.

Yadin, Y. *et al.*

1989 *Hazor III- IV : An Account of the Third and Fourth season of excavations, 1957-1958*, Jerusalem.

Fig. 1: Karkemish, plan du bâtiment dit « Hilani ».
(D'après Woolley et Barnett 1952: pl. 41)

Fig. 2: Hazor, plan du bâtiment dit « Temple H » du niveau IB.
(D'après Yadin *et al.*, 1989: plan XXXIX)

Fig. 3: Ugarit, plan du Temple de Ba'al.
(D'après Margueron 2003: fig. 201a)

Fig. 4: Emar, plan des bâtiments dits « Temples Nord et Sud ».
(D'après Margueron 1982: fig. 4)

Fig. 5: Ta'yinat, plan du bâtiment II, dit « temple ».
(D'après Haines 1971: pl. 103)

Fig. 6: Fray, plan du bâtiment dit « Temple Sud ».
(D'après Pinnock 1994: fig. 3)

Fig. 7: Tell Kazel, plan du bâtiment dit « temple » du niveau 5.
(D'après Badre 2006: fig. 15)

Fig. 8: Beth-Shean, plan du bâtiment dit « temple » du niveau VI.
(D'après James 1966: fig. 77)

Fig. 9: Qasile, plan du bâtiment dit « Temple 131 » du niveau X.
(D'après Mazar 1980: fig. 50)

Fig. 10: Kamid el-Loz, plan du bâtiment dit « Temple T2 c-b ».
(D'après Metzger 1991: pl. 42)